

ZAMONAVIY QURILISH SANOATIDA BAZALT TOLALI MATERIALLAR VA ULARNI QO'LLASH

Qurbonov Jahongir Komiljon o'g'li

Jizzax politexnika instituti "Arxitektura va qurilish" fakulteti

"Bino va inshootlar qurulishi" yo'nalishi II-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6673603>

Annotasiya: Maqolada zamonaviy qurilish sanoatida bazalt tolali materiallar va ularni qo'llash haqida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Bino, inshoot, yangi turdagi qurilish materiallarini, bazalt tolali material, bazalt armaturasi, issiqlik saqlovchi material, bazalt issiqlik izolyatorlari.

Hozir kunda butun dunyoda bino va inshootlar innovatsion, yangi turdagi qurilish materiallarini qo'llash orqali sifatli, har tomonlama qulay, energiya tejankor tarzda bunyod etilmoqda. Xususan, rivojlangan davlatlarda so'nggi yillarda gazobeton, penobeton, , issiqlik saqlovchi materiallari kabi ko'plab qurilish mahsulotlardan foydalanilyapti. Mamlakatimizda ham bu borada dunyo tajribasi qo'llanilmoqda. Bino va inshootlarni barpo etishda issiqlik saqlovchi materiallarini qo'llash bo'yicha shaharsozlik normalari ishlab chiqilgan. Respublikamizda issiqlik saqlovchi materialning ikki xili ya'ni shisha va bazalt tolali turlaridan keng foydalaniladi.

Ushbu qurilish materialiga bo'lgan talab yildan-yilga oshib bormoqda. Raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, 2016 yilda mamlakatimizda 12,1 ming tonna issiqlik saqlovchi material ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2019 yilga kelib bu ko'rsatkich 13,5 ming tonnani tashkil etdi.

Bazalt asosidagi issiqlik izolyatorlari bazalt tolalaridan tayyorlanadi. Bazalt issiqlik izolyatorlari issiqlikni tejash bilan birga ovoz o'tkazmaydi va yong'indan himoya qiladi. Mahsulot alohida parvarishga muhtoj emas: kimyoviy bardoshli va uzoq vaqt davomida foydalanishga mo'ljallangan.

Bazalt yerdagi eng ko'p tarqalgan foydali tog' jinsi hisoblanib u tabiiy tosh sifatida to'q kulrang yoki qora rangda, shuningdek ba'zan yashil ko'rinishda bo'lib bu uning ikkilamchi o'zgarganligini ko'rsatadi.

Ma'lumot uchun: 2017 yilning dekabr oyida Jizzaxda bazalt tola va armatura ishlab chiqaradigan bazalt zavodi ishga tushurilib MEGA INVEST INDUSTRIAL qo'shma korxonasi tomonidan tashkil etilgan.

Bu O'zbekistonda bazalt armatura ishlab chiqaradigan birinchi zavod. 200 kishi ishlaydigan zavodning maydoni 10 000 kv m iborat. Ishlab chiqarish quvvati yiliga 3 000 tonna bazalt tolasini ishlab chiqarishga ega. 2018 yilning fevral oyidan beri zavod 720 tonna armatura ishlab chiqardi.

Bazalt armaturasi zamonaviy qurilishda faol qo'llaniladi va noyob xususiyatlarga ega - po'lat armaturasiga nisbatan 4 barobar yengil va 3 marotaba mustahkam. Bazalt armaturasi nam shimmaydi, zanglamaydi, elektr tokini o'tkazmaydi va issiqlik o'tkazish qobiliyati nihoyat past.

Issiqlik izolyatorlarini qo'llash mumkin bo'lgan sohalar talaygina:

- Tom ostini izolyatsiyalash;
- Pollar va bino qavatlarini o'rtasini izolyatsiyalash;
- Bino fasadlarini izolyatsiyalash;
- Ventilyatsiya kanallarini izolyatsiyalash;
- Bolaxonalar shifti va devorlarini izolyatsiyalash;
- Xonalar o'rtalarini izolyatsiyalash;
- Sovutish moslamalari devorlarini izolyatsiyalash;
- Sendvich panellardagi issiqlik izolyatsiyasi;
- Sanoat uskunalari va boshqalar.

Bazalt asosidagi issiqlik izolyatorlarining asosiy afzalliklari:

- Mukammal issiqlik izolyatsiyasi;
- Yonuvchan bo'lmagan materiallar sinfiga tegishliligi (NG);
- Ovoz o'tkazmasligi;
- 50 yildan ortiq muddatlarda xizmat qila olishi;
- Tezkor o'rnatish, oson kesish va montajga qulayligi;
- Mog'or va bakteriyalarga chidamliligi;
- Ekologik va gigiyenik jihatdan xavfsizligi.

Materialning afzalliklari va kamchiliklari

- yonmaslik (yuqori erish nuqtasi - 1114 daraja);
- kritik haroratgacha qizdirilganda zararli tutun va tutunning yo'qligi (bazalt tabiiy toshdir va sertifikatlangan materiallarda fenol-formaldegid qatroni ishlab chiqarish bosqichida neytrallanadi yoki umuman ishlatilmaydi);

- ekologik jihatdan xavfsiz va shu sababli odamlar sog'ligiga ta'siri yo'q;
- boshqa qurilish materiallariga, po'lat armaturaga nisbatan yuqori mustahkamlikka ega;

- bug ' o'tkazuvchanligi ($0,3 - 0,6 \text{ mg / m} \cdot \text{h} \cdot \text{Pa}$);
- hidrofobiklik (bazalt izolyatsiyasi havodan namlikni yutmaydi);
- qisqarishning yo'qligi;
- tebranish qarshiligi;
- keng ko'lamlilik, zichlik, yong'inga chidamli materialni qo'llash doirasini oshirish;
- kislota-asos muhitiga qarshilik;

- yuqori quvvat (80 kPa quvvatga ega plitalar ishlab chiqariladi, siqilish paytida ularning deformatsiyasi 10% dan oshmaydi, bunday material ekspluatatsiya qilingan tekis tomlarning tashqi tomondan izolyatsiyasi uchun ishlatilishi mumkin);

- yaxshi ovoz o'tkazmaydigan (bazalt tolali junning yumshoq tolali tuzilishi tufayli);

- mukammal issiqlik izolyatsiyasi (0,034 dan 0,048 Vt / m * S gacha);

- kichik o'lik vazn va qalinligi (bazalt izolyatsiyasi himoyalangan tuzilmalarni yuklamaydi).

Xulosa qilib aytganda zamonaviy yangi turdagi qurilish materiallari ishlab chiqarish ularni raqobatbardoshligini ta'minlash, qurilish materiallari bozorini barcha to'rdagi materiallar bilan to'ldirish, qurilish materiallari sanoati korxonalarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlash bo'yicha Respublikamizda o'lgan ishlar amalga oshirilmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shevchenko V.P., Tokunov S.G., Gulamova D.D., Kim R.B., Turdiev D.Sh. Obtaining and research of properties of basalt fiber based on natural raw materials of Uzbekistan, Chemistry and chemical technology, Tashkent, 2011, No. 2, pp. 10-12.
2. V. Fiore, T. Scalici, G. Di Bella, A. Valenza, A review on basalt fibre and its composites, Composites Part B: Engineering, Volume 74, 2015, pp. 74-94, <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2014.12.034>.
3. J. Sim, C. Park, D.Y. Moon. Characteristics of basalt fibre as a strengthening material for concrete structures. Compos Part B, 36 (2005), pp. 504-512.